

Cuestionario a los Centros - Trabajo con Pensamiento Computacional

De cara a completar la investigación iniciada con los cuestionarios sobre vocaciones STEM realizados anteriormente, se hace necesario analizar también el comportamiento de los propios centros con respecto al desarrollo de proyectos de pensamiento computacional en sus aulas, en especial en secundaria.

Este cuestionario es muy breve, pero nos ayudará a establecer relaciones entre el trabajo de los centros y las vocaciones del alumnado. Por favor, siéntase libre de añadir cualquier información que considere relevante o explicativa de los proyectos que realizan.

1 - Nombre del centro *

(Pregunta obligatoria)

2 - Etapas educativas que se imparten en el centro *

(Selecciona todas las que correspondan)

- ESO
- Bachillerato

3 - Puesto de la persona que responde el cuestionario *

(Ejemplo: director/a, jefe/a de estudios, profesor/a de ciencias, de tecnología, de matemáticas...)

4 - ¿Realiza el centro alguna actividad o proyecto relacionado con el desarrollo del pensamiento computacional? (Actualmente, en el presente curso 2023/2024) *

(Selecciona solo una opción)

- Sí
- No

Definición de pensamiento computacional: Se entiende por pensamiento computacional el proceso de pensamiento que implica formular problemas y sus soluciones de manera que puedan ser representados y resueltos mediante el uso de herramientas y técnicas informáticas. Puede incluir proyectos que trabajen con programación (analógica o digital), electrónica, robótica...

5 - ¿Ha desarrollado en el pasado actividades o proyectos relacionados con el desarrollo del pensamiento computacional? *

(Selecciona solo una opción)

- Nunca se han realizado proyectos de este tipo
- Hasta ahora no se ha hecho, pero se está trabajando en desarrollar alguno

- Se hizo alguno en el pasado, pero ya no se lleva a cabo
- Se está empezando a trabajar con este tipo de proyectos (desde el curso actual 2023/2024)
- Se están consolidando estos proyectos (desde el curso 2022/2023)
- Se lleva años trabajando con ello (tres o más cursos)

6 - En el caso de haber realizado algún tipo de proyecto, estas actividades se han llevado a cabo... *

(Selecciona todas las que correspondan)

- ... en el aula como proyecto independiente en una única asignatura
- ... en el aula como proyecto interdisciplinar
- ... como actividad de apoyo en otro proyecto
- ... como actividad extraescolar
- No se ha realizado ningún proyecto o actividad de este tipo

7 - Para proyectos o actividades desarrolladas en el aula, ¿podría indicar los cursos en los que se trabajan? *

(Para proyectos o actividades desarrolladas en los tres últimos cursos escolares, selecciona todas las opciones que correspondan)

	1° ESO	2° ESO	3° ESO	4° ESO	1° Bachillerato	2° Bachillerato	No realizado
Programación sin ordenador (algorítmica)	<input type="checkbox"/>						
Programación en ordenador	<input type="checkbox"/>						
Robótica (con robots comerciales ya creados)	<input type="checkbox"/>						
Robótica fabricada (a partir de sus elementos)	<input type="checkbox"/>						
Electrónica (trabajo con sensores, placas programables, etc.)	<input type="checkbox"/>						
Otros	<input type="checkbox"/>						

8 - En caso de haber seleccionado "Otros", ¿podría explicar brevemente en qué consisten?

9 - Para el futuro. En caso de plantearse llevar a cabo proyectos de desarrollo de pensamiento computacional o ampliar los que ya realizan, ¿qué línea de proyectos seguirían? *

(Selecciona todas las opciones que correspondan, incluyendo aquellas que ya se trabajen)

- Programación sin ordenador
- Programación en ordenador
- Electrónica y automática (sensores, actuadores, microprocesadores...)
- Robótica con robots comerciales (kits ya fabricados)
- Robótica fabricada desde cero (placas Arduino, sensores, ruedas...)
- Proyectos con Inteligencia Artificial (IA)
- Por ahora no nos planteamos integrar el pensamiento computacional en el centro

10 - Otras observaciones

(Espacio libre para expresar libremente la opinión del centro sobre los proyectos de desarrollo de pensamiento computacional, su implantación en el centro y su relación con la tecnología en general.)